

Artéria variante ulnar e artéria mediana: relato de caso

Maylon Maciel Nazaret dos Santos¹, Leonardo Braga Bueno², Tainara Martins de Oliveira²,
Rafael Leite Alves³, Pollyana Helena Vieira Costa³, Kennedy Martinez de Oliveira³,
Yves Moreira Ribeiro³, Arthur Adolfo Nicolato³

¹ Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Acadêmico de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil.

³ Docente de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente - Pollyana Helena Vieira Costa - E-mail: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-Chave: Artéria ulnar superficial; Artéria mediana persistente; Variação anatômica; Vasculatura do membro superior; Dissecção de cadáveres.

1 INTRODUÇÃO

Algumas variações do sistema arterial do membro superior têm sido descritas [1,2]. Do ponto de vista embriológico, as artérias do membro superior originam-se de uma artéria axial, que dá origem às artérias axilar e braquial, e dois ramos terminais ao nível da fossa cubital: as artérias radial e ulnar. As artérias radial e ulnar aparecem mais tarde no desenvolvimento, e o tronco interósseo - ou artéria interóssea comum - incorpora a artéria ulnar [3]. Devido à sequência temporal do desenvolvimento arterial, várias variações podem ocorrer. Com base em sua gênese embriológica, as

artérias podem persistir ou regredir do plexo capilar inicial [4].

À medida que as artérias radial e ulnar começam a se formar - por volta da oitava semana de gestação - a artéria mediana normalmente sofre apoptose, tornando-se a arteria *comitans nervi mediani*, um pequeno vaso que acompanha o nervo mediano [5]. A artéria mediana é um vaso embrionário responsável principalmente por suprir a mão em desenvolvimento durante o início da gestação [5,6].

A artéria ulnar origina-se da bifurcação da artéria braquial e desce inferomedialmente, passando profundamente para o nervo mediano e os músculos originados do epicôndilo medial do

úmero e do processo coronoide da ulna. Ele acompanha o nervo ulnar abaixo do músculo flexor ulnar do carpo. Seu ramo principal é o tronco interósseo (ou artéria interóssea comum) [7].

Em alguns casos incomuns, a artéria ulnar pode seguir um trajeto superficial através da fossa cubital, situando-se acima dos músculos flexores superficiais do antebraço e não emitindo ramos importantes [7,8].

Há outra variação incomum da artéria mediana, que pode não sofrer regressão completa e, em vez disso, persistir na idade adulta em uma das duas formas. O primeiro, conhecido como tipo antebraquial, refere-se à regressão parcial em que a artéria termina antes de atingir o punho. O segundo, conhecido como tipo palmar, não envolve regressão, resultando em uma longa artéria que se estende até a mão. Essa forma persistente é chamada de artéria mediana persistente, ou simplesmente artéria mediana [5,6,9]. Quando presente na mão, a artéria mediana contribui para a formação do arco palmar superficial, que pode se apresentar em várias configurações [5,6].

A incidência de uma artéria ulnar superficial varia de 0,67% a 9,4% [10,11]. A prevalência da artéria mediana geralmente fica entre 1,1% e 17%, embora taxas mais altas - até 23% - tenham sido relatadas, com fatores étnicos possivelmente influenciando essas diferenças. A artéria mediana mais comumente se origina das artérias interósseas comuns ou interósseas anteriores, mas também pode surgir das artérias braquial ou ulnar [12].

Dada a ampla gama de variações relatadas e a raridade tanto da artéria ulnar superficial quanto

da artéria mediana persistente, o objetivo do presente estudo é descrever a ocorrência anatômica de ambas as variações no membro superior: a artéria ulnar superficial e a artéria mediana persistente.

2 METODOLOGIA / RESULTADOS E RELATO DE CASO

O presente trabalho, baseado em disseções de rotina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, descreve múltiplas variações anatômicas fibromiofasciais e vasculares incomuns observadas no braço direito e antebraço de um único cadáver masculino de idade desconhecida, preservado em solução de formaldeído. O cadáver foi obtido mediante programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da mesma faculdade.

Identificou-se uma variação no trajeto da artéria ulnar ao nível da fossa cubital, juntamente com a presença de uma artéria mediana persistente (Figuras A.1 e A.2).

Figura A.1 – Artéria superficial ulnar

Figura A.2 – Artéria mediana persistente

As variações tornaram-se aparentes ao examinar a região da fossa cubital. Após a dissecação da pele e do tecido subcutâneo, a aponurose bicipital foi exposta. Imediatamente inferior a ela, foi identificada a artéria ulnar, medindo aproximadamente 0,3 mm de diâmetro. O ligamento de Struthers, em sua conformação usual, normalmente passa por três estruturas importantes: a artéria braquial, a veia basilíca e o nervo mediano. No entanto, a peculiaridade observada neste caso é que apenas o nervo mediano segue essa relação anatômica típica, enquanto a artéria braquial e a veia basilíca foram encontradas correndo superficialmente ao ligamento. O ligamento de Struther originou-se do ventre muscular do bíceps braquial e aderiu superficialmente ao músculo palmar longo. Notavelmente, o ligamento exibiu algumas variações individuais; adjacente a ele, havia um prolongamento aponeurótico terminando em uma estrutura espessada semelhante a um ligamento adicional sem nome.

Na anatomia típica, a artéria ulnar segue abaixo do músculo flexor ulnar do carpo e encontra o nervo ulnar próximo à região central medial do antebraço [13]. Neste cadáver, no entanto, a artéria ulnar perfurou o músculo flexor radial do carpo e passou inferiormente ao músculo palmar longo antes de encontrar o nervo ulnar próximo ao canal de Guyon. A artéria ulnar não emitia ramos dentro da fossa cubital ou ao longo do antebraço; ramos como as artérias ulnares recorrente posterior e anterior estavam ausentes. Em vez disso, o ramo da artéria interóssea comum, tipicamente originado da artéria ulnar, originou-se de forma incomum da

artéria radial (Figura A.3), assumindo a responsabilidade pela emissão de todos os ramos normalmente supridos pela artéria ulnar.

Figura A.3 – Artéria interóssea comum da artéria radial

Os ramos da artéria interóssea comum incluem a artéria interóssea recorrente, bem como as artérias interósseas anterior e posterior. Além disso, foi identificada uma variação anatômica conhecida como artéria mediana persistente. Este vaso acompanha o nervo mediano, correndo ao longo da superfície anterior do antebraço e estendendo-se até a região palmar, onde se encontra profundamente no retináculo flexor.

3 DISCUSSÃO

O principal achado apresentado no presente estudo é o trajeto superficial incomum da artéria ulnar no antebraço, sem saída de ramos, juntamente com a presença de uma artéria mediana. Outras variações foram encontradas que parecem compensar essas anomalias primárias.

O trajeto superficial da artéria ulnar poderia ser explicado pelo ligamento de Struthers. Normalmente, o ligamento de Struthers passa sobre a artéria braquial, a veia basilica e o nervo mediano. No entanto, no espécime aqui estudado, o ligamento estava posicionado apenas acima do nervo mediano, enquanto a artéria braquial e a veia basilica eram superficiais a ele. Nossa hipótese é que, como a artéria braquial era superficial ao ligamento de Struthers, quando se dividia em artérias radial e ulnar, a artéria ulnar seguia um curso superficial sem ramos. A ausência de ramos [7] pode ser explicada pelo aumento da vulnerabilidade da artéria ulnar superficial.

Apesar da raridade da artéria ulnar superficial, é importante reconhecer essa variação devido ao seu significado clínico. Problemas clínicos documentados incluem injeções inadvertidas de drogas intra-arteriais quando confundidas com uma veia durante a punção venosa [14,15]. Ser superficial também o torna mais suscetível a traumas - iatrogênicos ou autoinfligidos - e danos durante a cirurgia do antebraço. Além disso, é importante avaliar o fluxo e os ramos, principalmente quando se considera o uso da artéria radial como conduto na cirurgia de revascularização do miocárdio [11,16]. Dada a

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

maior vulnerabilidade da artéria ulnar superficial, a ausência de ramos pode servir como um mecanismo de proteção.

Devido à ausência de ramos da artéria ulnar, a artéria radial fornece mais ramos ao antebraço do que o normal. Quadros et al. (2015) identificaram dois grandes ramos - comum medial e comum lateral [7]. Heuston (1885) relatou artérias recorrentes ulnares anterior e posterior, artéria mediana e artérias interósseas anterior e posterior [17]. No presente estudo, os ramos encontrados foram a artéria interóssea comum (dando origem à artéria interóssea recorrente e às artérias interósseas anterior e posterior) e a artéria mediana. Essa variabilidade nos padrões de ramificação pode ser explicada por fatores genéticos, demandas variáveis de suprimento sanguíneo e desenvolvimento embriológico.

Em relação à artéria mediana, o padrão antebraquial é mais prevalente, correspondendo a 40,6%, comparado ao tipo palmar em 8,8% [4,5]. O padrão antebraquial foi encontrado no presente estudo, originando-se da artéria interóssea comum da artéria radial. Lucas et al. (2020) demonstraram um aumento recente na prevalência da artéria mediana no antebraço, sugerindo que pode representar uma mudança microevolutiva [18]. Eles propuseram, com base em uma linha de regressão, que a artéria mediana poderia estar presente em 100% dos indivíduos nascidos no ano 2100 e além, embora a justificativa não tenha sido detalhada. O diâmetro da artéria mediana varia entre 1,5 e 2,0 mm [12] e, no presente estudo, mediu 1 mm. Isso é comparável ao diâmetro médio da artéria ulnar (2,4 mm) [19] e da artéria radial

(2,7 mm) [20]. Esse fato poderia apoiar a hipótese microevolutiva. Notavelmente, a artéria ulnar superficial neste estudo media 3 mm de diâmetro, o que pode explicar sua falta de ramos antebraquiais.

O significado clínico da artéria mediana persistente está bem documentado. Sua presença pode contribuir para a síndrome do túnel do carpo e síndrome interóssea anterior e pronadora, devido à compressão dos nervos mediano e interósseo anterior, respectivamente [4,5,12]. Além disso, Claassen, Schmitt e Wree (2007) e Agarwal et al. (2013) relataram que a artéria mediana persistente está fortemente associada a anomalias do nervo mediano, incluindo ramificação precoce do nervo mediano, ramificação precoce do segundo nervo digital comum e múltiplos ramos motores para os músculos tenares [9,12]. A artéria mediana também é importante para a vascularização da mão, muitas vezes associada a um arco palmar superficial incompleto ou ausente. Portanto, a lesão dessa artéria durante as cirurgias do antebraço pode causar insuficiência vascular significativa da mão [6]. Esses exemplos destacam a importância crítica da conscientização dessa variação anatômica na prática cirúrgica.

Em geral, as variações anatômicas podem representar riscos potenciais, principalmente quando clínicos e cirurgiões desconhecem sua presença [1,4]. O presente estudo descreveu múltiplas variações em um único espécime e ofereceu hipóteses para explicar esses achados, contribuindo para melhorar o conhecimento de clínicos e cirurgiões. No entanto, as limitações incluem o pequeno tamanho da amostra e a

ausência de imagens avançadas ou análises moleculares.

4 CONCLUSÃO

A artéria ulnar superficial pode se originar da artéria braquial no terço inferior do braço ao nível da fossa cubital e muitas vezes não emite ramificações, provavelmente devido à sua maior vulnerabilidade. As artérias recorrentes ulnares anterior e posterior também podem estar ausentes. A artéria interóssea comum, normalmente um ramo da artéria ulnar, pode surgir da artéria radial. Seus ramos incluem a artéria interóssea recorrente e as artérias interósseas anterior e posterior. Além disso, uma artéria mediana persistente, acompanhando o nervo mediano, pode estar presente.

Referências

- [1] Rodriguez-Niedenfuhr M, Vazquez T, Nearn L, Ferreira B, Parkin I, Sanudo JR. Variation of the arterial pattern of the upper limb revisited. *J Anat.* 2001;199:547–566.
- [2] D’Costa S, Shenoy BM, Narayana K. The incidence of superficial arterial pattern in the human upper limb extremities. *Folia Morphol (Warsz).* 2004;63(4):459–463.
- [3] Williams PL. Arteries of the upper limb. In: *Gray’s Anatomy.* 38th ed. London: Churchill Livingstone; 1995. p. 318–320.
- [4] Rodriguez M, Burton GJ, Due J, Sanudo JR. Development in the arterial pattern in the upper limb of staged human embryos: normal development and anatomical variations. *J Anat.* 2001;199:407–417.
- [5] Solewski B, Lis M, Pękala JR, Brzegowy K, Lauritzen SS, Hołda MK, Walocha JA, Tomaszewski KA, Pękala PA, Koziej M. The persistent median artery and its vascular patterns: a meta-analysis of 10,394 subjects. *Clin Anat.* 2021;34(8):1173–1185.
<https://doi.org/10.1002/ca.23770>
- [6] Patnaik M, Paul S. Persistent median artery of the forearm and palm: a cadaver study into its origin, course, fate and clinical significance. *Ital J Anat Embryol.* 2016;121:88–95.
- [7] Quadros LS, Bhat N, D’Souza AS. Superficial ulnar artery: a case report of its unusual course. *Malays J Med Sci.* 2015;22(3):65–67.
- [8] Sieg P, Jacobsen HC, Hakim SG, Hermes D. Superficial ulnar artery: curse or blessing in harvesting fasciocutaneous forearm flaps. *Head Neck.* 2006;28(5):447–452.
<https://doi.org/10.1002/hed.20367>
- [9] Agarwal P, Gupta S, Yadav P, Sharma D. Cadaveric study of anatomical variations of the median nerve and persistent median artery at wrist. *Indian J Plast Surg.* 2014;47(1):95–101.
<https://doi.org/10.4103/0970-0358.129632>
- [10] Chin KJ, Sing K. The superficial ulnar artery – a potential hazard in patients with difficult venous access. *Br J Anaesth.* 2005;94(5):692–693. observed on historical specimens prepared by Ludwik Karol Teichmann. *Folia Morphol (Warsz).*
- [11] Clarke E, Skrzat J, Mazur M, et al. Anatomical variations of the superficial ulnar artery: case series

2022;81(1):227–233.

<https://doi.org/10.5603/FM.a2021.0014>

[12] Claassen H, Schmitt O, Wree A. Large patent median arteries and their relation to the superficial palmar arch with respect to history, size consideration and clinical consequences. *Surg Radiol Anat.* 2008;30(1):57–63. <https://doi.org/10.1007/s00276-007-0290-5>

[13] Marques E, Bordoni B. Anatomy, shoulder and upper limb, ulnar artery. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; Jan-. PMID: 31536226.

[14] Ohana E, Sheiner E, Gurman GM. Accidental intra-arterial injection of propofol. *Eur J Anaesthesiol.* 1999;16:569–570.

[15] Goldberg I, Bahar A, Yosipovitch Z. Gangrene of upper extremity following intra-arterial injection of drugs: a case report and review of the literature. *Clin Orthop Relat Res.* 1984;188:223–229.

[16] Senanayake KJ, Salgado S, Rathnayake MJ, Fernando R, Somarathne K. A rare variant of the

superficial ulnar artery, and its clinical implications: a case report. *J Med Case Rep.* 2007;1:128. <https://doi.org/10.1186/1752-1947-1-128>

[17] Heuston FT. Notes on some anatomical anomalies. Royal Academy of Medicine in Ireland. 1885;3:453–456.

[18] Lucas T, Kumaratilake J, Henneberg M. Recently increased prevalence of the human median artery of the forearm: a microevolutionary change. *J Anat.* 2020;237(4):623–631. <https://doi.org/10.1111/joa.13224>

[19] Al Talalwah WB, Getachew DR. The clinical significance of ulnar artery morphology in artificial arterial-venous fistula for hemodialysis. *Malays J Med Sci.* 2015;22(3):41–47.

[20] Wahood W, Ghozy S, Al-Abdulghani A, Kallmes DF. Radial artery diameter: a comprehensive systematic review of anatomy. *J Neurointerv Surg.* 2022;14(12):1274–1278. <https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-018534>